

PENERAPAN MEDIA VISUAL *TEXT CARD* MATERI SIFAT MUSTAHIL ALLAH PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DI KELAS III SDIT AL-MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA

M. Irfan¹, Ikhwana¹, Rismawati¹, Hamsidar¹, Kamiliah Rahmah¹, Suhardin², Rina Nur Afifah², dan Alam Syah³

¹Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

²Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

³Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: kamiliahakim303@gmail.com

ABSTRACT

The use of visual media is one of several components that underlie the realization of an effective learning. The subjects of the trial were students who were respondents in a study. In this study the subject of the trial was the students of class III SDIT Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka with a total of 8 students. This research is located at SDIT Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka which is located at Pondok Pesantren Street, Lamokato Village, Kec. Kolaka Kab. Kolaka. The conclusion that can be taken after doing this research is the response of students to the Text Card media as a learning medium in terms of learning motivation, 0% in the very poor category, 0% not good, 25% good, and 75% very good. This means students have been motivated to learn using the Text Card media. The application of Text Card media in the subjects of Islamic Religion in class III SDIT Al-Mawarrahmah Kolaka, namely the first student is distributed cards. Second, students are divided into two groups, then they are asked to perfect the writing in the carton. The teacher's response to Text Card media as a learning medium in terms of learning motivation says that this media has a positive impact on students in terms of learning motivation.

Keywords: Visual media, Text card, Islamic education, SDIT Al-Mawaddah Warrahmah, and Kolaka

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu masalah yang sangat penting dalam kehidupan, bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali dari kehidupan. Pendidikan adalah bagian dari upaya untuk membantu manusia memperoleh kehidupan yang bermakna baik secara individu maupun kelompok. Pendidikan juga merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia.

Masalah pendidikan dan pembelajaran merupakan masalah yang perlu diperhatikan, dimana banyak faktor mempengaruhinya, salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah guru. Guru merupakan komponen pembelajaran yang memegang peranan penting dan utama karena keberhasilan proses belajar mengajar sangat ditentukan oleh faktor guru.

Pembelajaran merupakan suatu proses secara sadar pada setiap individu atau kelompok untuk merubah sikap dari tidak tahu menjadi tahu sepanjang hidupnya. Sedangkan proses belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang di dalamnya terjadi proses siswa belajar dan guru mengajar dalam konteks interaktif, dan terjadi interaksi edukatif antara guru dan siswa, sehingga terdapat perubahan dalam diri siswa baik perubahan pada tingkat pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan atau sikap.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam metodologi pembelajaran, ada dua aspek yang paling penting, yakni metode mengajar dan media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar. Media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dan pada gilirannya diharapkan mampu mempertinggi hasil belajar siswa.

Media pembelajaran merupakan salah satu unsur penting dalam proses belajar mengajar, di dalamnya terdapat pesan yang akan disampaikan kepada siswa berupa alat, selain itu media pembelajaran merupakan salah satu cara untuk peningkatan kualitas hasil belajar dan berkomunikasi dengan siswa agar lebih efektif. Oleh karena itu penggunaan media pembelajaran saat proses belajar mengajar sangat diperlukan.

Menurunnya mutu pendidikan disinyalir karena rendahnya mutu pembelajaran di dalam kelas. Salah satu faktor penyebab ketidakberhasilan dalam proses pembelajaran adalah kurangnya pemanfaatan media pembelajaran, baik yang tersedia di sekolah maupun yang sengaja dirancang oleh guru. Seorang guru harus mampu memilih dan menggunakan media pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran khusus yang hendak dicapai dengan merujuk kepada wawasan kependidikan

guru, substansi materi ajar, strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dan kesiapan peserta didik.

Dalam pembelajaran, tentunya guru mempunyai metode-metode pengajaran yang dilangsungkan untuk memudahkan anak didiknya mampu memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Disamping itu guru harus pandai memilih media yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak didik supaya anak didik merasa senang dan gembira dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar sangat banyak, Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam pun dapat di gunakan media pembelajaran, untuk memudahkan guru dan siswa dalam belajar. Media yang dimanfaatkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, antara lain: televisi, kaset, video, komputer, radio, rekaman CD, LCD Proyektor, gambar, grafis (peta konsep) dan sebagainya. Media-media tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga dapat memudahkan dalam mempelajari mata pelajaran tersebut yang ada di sekolah-sekolah terutama di lembaga formal. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan dalam menumbuhkan motivasi, pemahaman dan prestasi belajar siswa pada materi Pendidikan Agama Islam yaitu dengan penggunaan media visual. Penggunaan media visual adalah salah satu dari beberapa komponen yang mendasari akan terwujudnya suatu pembelajaran yang efektif.

Berdasarkan hasil observasi awal di kelas III SDIT Al-Mawaddah Warramah Kolaka, ada beberapa media yang biasa digunakan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam diantaranya proyektor, gambar dan lainnya. Hal ini disesuaikan dengan karakter siswa yang aktif dan memiliki antusias tinggi, serta kurikulum yang masih menggunakan KTSP 2006.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang penggunaan media visual dengan judul “Penerapan Media Visual *Text Card* pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Kelas III SDIT Al-Mawaddah Warramah Kolaka”. Penggunaan media visual ini diharapkan mampu memberikan motivasi kepada siswa dalam mengkonstruksi pemahamannya sehingga materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat dengan mudah diinternalisasikan serta dapat meningkatkan pemahaman siswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Seberapa besar respon peserta didik kelas III SDIT Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka terhadap media *Text Card* sebagai media pembelajaran Pendidikan Agama Islam ditinjau dari motivasi belajar ?
2. Bagaimana penerapan media *Text Card* pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas III SDIT Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka ?
3. Bagaimana respon guru terhadap media *Text Card* yang diterapkan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas III SDIT Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka ditinjau dari motivasi belajar?

C. Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui respon peserta didik kelas III SDIT Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka terhadap media *Text Card* sebagai media pembelajaran Pendidikan Agama Islam ditinjau dari motivasi belajar.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan media *Text Card* pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas III SDIT Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka.
3. Untuk mengetahui respon guru terhadap media *Text Card* yang diterapkan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas III SDIT Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka ditinjau dari motivasi belajar.

D. Manfaat

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pendidikan baik secara teoritis dan secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat yang bersifat teoritis, yaitu penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan mengenai pembelajaran dengan media *Text Card*.
2. Manfaat yang bersifat praktis, yaitu manfaat yang berguna bagi guru, dan siswa. Bagi guru penelitian ini dapat memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik dalam pembelajaran, sedangkan bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat merangsang peserta didik dalam pembelajaran.

KAJIAN PUSTAKA

A. Belajar

Menurut pengertian secara psikologis belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dan interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku.

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.¹

Durton mengartikan belajar adalah suatu perubahan dalam diri individu sebagai hasil interaksi lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan dan menjadikannya lebih mampu melestarikan lingkungan secara memadai. *“Learning is a change the individual due to interaction of that individual and his environments which fills a need and makes him capable of dealing adequality with his environment”*.²

Menurut Hilgrad dan Bower, belajar (*To Learn*) memiliki arti: *to gain knowledge, comprehension, or mastery of trough experience trough experience, to become in forme of to find out*. Menurut defenisi tersebut, belajar memiliki pengertian memperoleh pengetahuan atau menguasai pengalaman, dan mendapatkan informasi atau menemukan. Dengan demikian, belajar memiliki arti dasar adanya aktivitas atau kegiatan dan penguasaan tentang sesuatu.³

Sedangkan menurut James O. wittaker mengemukakan bahwa belajar adalah proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman.⁴

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman sikap, tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar.

¹Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2010), hlm. 2

² Mutadi, *Pendekatan Efektif Dalam Pembelajaran Matematika*, (Semarang: Balai Diklat Keagamaan Semarang, 2007), hlm. 12

³Baharuddin, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, (Jogjakarta: Arruz Media, 2010), hlm. 13

⁴Aunurrahman, *Belajar dan Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 35

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsure yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa.⁵

Proses terjadinya belajar sangat sulit diamati. Karena itu orang cenderung melihat tingkah laku manusia untuk disusun menjadi pola tingkah laku yang akhirnya tersusunlah suatu model yang menjadi prinsip-prinsip belajar yang bermanfaat sebagai bekal untuk memahami, mendorong dan memberi arah kegiatan belajar.

B. Teori Belajar

Teori belajar yang relevan dan dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran yang akan dikembangkan yaitu teori belajar menurut Piaget. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berfikir logis dari masa bayi hingga dewasa, menurut Piaget perkembangan yang berlangsung melalui empat tahap, yaitu:

1. Tahap sensori-motor : 0 – 1,5 tahun
2. Tahap pra-operasional : 1,5 – 6 tahun
3. Tahap operasional konkrit : 6 – 12 tahun
4. Tahap operasional formal : 12 tahun ke atas

Piaget percaya, bahwa setiap individu melalui keempat tahap tersebut. Setiap tahap dimasuki ketika otak seseorang telah cukup matang untuk memungkinkan logika jenis baru atau operasi.⁶ Semua manusia melalui setiap tingkat, tetapi dengan kecepatan yang berbeda, jadi mungkin saja seorang anak yang berumur 6 tahun berada pada tingkat operasional konkrit, sedangkan ada seorang anak yang berumur 8 tahun masih pada tingkat pra-operasional dalam cara berfikir. Namun urutan perkembangan intelektual sama untuk semua anak, struktur untuk tingkat sebelumnya terintegrasi dan termasuk sebagai bagian dari tingkat-tingkat berikutnya.⁷

a. Tahap Sensorimotor

⁵ Muhibbin Syah. *Psikologi Pendidikan*. (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2017). hlm. 87

⁶ Matt Jarvis, *Teori-Teori Psikologi*, Cet. X, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 148

⁷ Ratna Wilis Dahar, *Theories, Belajar dan Pembelajaran*, Cet. V, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 137

Sepanjang tahap ini mulai dari lahir hingga berusia dua tahun, bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. Aktivitas kognitif terpusat pada aspek alat indra (sensori) dan gerak (motor), artinya dalam peringkat ini, anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat indranya dan pergerakannya. Keadaan ini merupakan dasar bagi perkembangan kognitif selanjutnya, aktivitas sensori motor terbentuk melalui proses penyesuaian struktur fisik sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan.⁸

b. Tahap pra-operasional

Pada tingkat ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal diluar dirinya. Aktivitas berfikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisasikan. Anak telah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada tingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri:

1. Transductive reasoning, yaitu cara berfikir yang bukan induktif atau deduktif tetapi tidak logis
2. Ketidak jelasan hubungan sebab-akibat, yaitu anak mengenal hubungan sebab-akibat secara tidak logis
3. Animisme, yaitu menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti dirinya
4. Artificialism, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu di lingkungan itu mempunyai jiwa seperti manusia
5. Perceptually bound, yaitu anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat atau di dengar
6. Mental experiment yaitu anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapinya
7. Centration, yaitu anak memusatkan perhatiannya kepada sesuatu ciri yang paling menarik dan mengabaikan ciri yang lainnya
8. Egosentrisme, yaitu anak melihat dunia lingkungannya menurut kehendak dirinya.⁹

c. Tahap Operasional Konkrit

⁸Mohd. Surya, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*, Cet. II, (Bandung: Yayasan Bhakti Winaya, 2003), hlm. 57

⁹ Mohd. Surya, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*, Cet. II, Bandung: Yayasan Bhakti Winaya, 2003, hlm. 57-58

Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungan terhadap animisme dan articialisme. Egosentrisnya berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Namun, tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahap operasional kongkrit masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Sebagai contoh anak-anak yang diberi tiga boneka dengan warna rambut yang berlainan (edith, susan dan lily), tidak mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi boneka yang berambut paling gelap. Namun ketika diberi pertanyaan, “rambut edith lebih terang dari rambut susan. Rambut edith lebih gelap dari pada rambut lily. Rambut siapakah yang paling gelap?”, anak-anak pada tahap operasional kongkrit mengalami kesulitan karena mereka belum mampu berpikir hanya dengan menggunakan lambang-lambang.

d. Tahap Operasional Formal

Pada umur 12 tahun keatas, timbul periode operasi baru. Periode ini anak dapat menggunakan operasi-operasi kongkritnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Kemajuan pada anak selama periode ini ialah ia tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa kongkrit, ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Anak-anak sudah mampu memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen dan karena itu disebut operasional formal.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori belajar kognitif menurut Piaget perkembangan kognitif seseorang dibagi menjadi empat tahap, dan setiap tahapan tersebut memiliki ciri perkembangan tersendiri.

C. Media Visual Text Card

a. Pengertian Media

Istilah *media* berasal dari bahasa latin yaitu *medius* yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.¹⁰ Menurut AECT (*Association of Education and Communication Technology*) yang dikutip oleh Basyaruddin (2002) “media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi”.¹¹ Sedangkan pengertian lain media adalah

¹⁰Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 3

¹¹Asnawir dan M. Basyiruddin Usman, *Media Pembelajaran*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 11

alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran.¹²

Dari beberapa defenisi tersebut dapat dikatakan bahwa media merupakan sesuatu yang bersifat meyakinkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audiens (siswa) sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya.

b. Pengertian Visual

Media visual adalah media yang melibatkan indera penglihatan. Terdapat dua jenis pesan yang dimuat dalam media visual, yakni pesan verbal dan nonverbal. Pesan verbal-visual terdiri atas kata-kata (bahasa verbal) dalam bentuk tulisan, dan pesan nonverbal adalah pesan yang dituangkan kedalam symbol-simbol nonverbal-visual. Posisi symbol-simbol nonverbal-visual yakni sebagai pengganti bahasa verbal, maka media dapat disebut sebagai bahasa visual. Bahasa visual inilah yang kemudian menjadi software media visual.¹³

Seperti media pembelajaran pada umumnya, media visual juga digunakan sebagai perantara untuk membantu proses pembelajaran di sekolah. Media pembelajaran visual khususnya mampu menampilkan apa yang seharusnya dan tampilan nyata dari fenomena-fenomena yang dipelajari. Dengan digunakannya media pembelajaran visual peserta didik tidak lagi hanya bias membayangkan fenomena-fenomena yang dipelajari, guru juga tidak kesulitan menunjukkan apa yang dimaksud dan hendak disampaikan. Hal ini tentu menjadi keunggulan sendiri dari media pembelajaran visual yang memiliki banyak fungsi yang penting jika diterapkan secara baik dan sesuai dalam pembelajaran.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa media visual adalah suatu alat yang melibatkan indra penglihatan untuk memudahkan pemahaman bagi siswa, memperkuat ingatan dan juga dapat menumbuhkan minat belajar siswa.

c. Pengertian *Text Card*

Text berarti teks dan *Card* berarti kartu, *Text Card* adalah media visual berbentuk seperti sebuah kartu yang di dalamnya terdapat teks atau kata beserta dengan artinya.

D. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)

a. Pengertian Pembelajaran

¹²Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain. *Strategi belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 136

¹³ Sumiati dan Asra. *Metode Pembelajaran*. (Bandung; CV Wacana Prima, 2009). hlm. 81

Pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari kombinasi dua aspek yaitu, belajar tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh siswa, mengajar berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang didalamnya terdapat interaksi positif antara guru dengan siswa dengan menggunakan segala potensi dan sumber yang ada untuk menciptakan kondisi belajar yang aktif dan menyenangkan.

Oemar Hamalik menuturkan bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran.¹⁴

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan yang menjadikan orang atau makhluk hidup belajar.¹⁵

Menurut Mohammad Asrori pembelajaran merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang diperoleh melalui pengalaman individu yang bersangkutan¹⁶

Berdasarkan pengertian di atas bahwa proses pembelajaran bukan sekedar transfer ilmu dari guru kepada siswa, melainkan suatu proses kegiatan, yaitu terjadi interaksi antara guru dengan siswa serta antara siswa dengan siswa. Pembelajaran hendaknya tidak menganut paradigm *transfer of knowledge*, yang mengandung makna bahwa siswa merupakan objek dari belajar. Tapi upaya untuk membelajarkan siswa ditandai dengan kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan model untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan pemilihan, penetapan, dan pengembangan metode ini didasarkan pada kondisi pembelajaran yang ada. Maka dari itu pembelajaran memiliki hakekat perencanaan atau perancangan sebagai upaya untuk membelajarkan siswa itulah sebabnya dalam belajar siswa tidak berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang mungkin dipakai untuk tujuan pembelajaran. Oleh karena itu pembelajaran menaruh perhatian pada bagaimana membelajarkan siswa, dan bukan apa yang dipelajari siswa dan dipahami siswa.

b. Pengertian Pendidikan Agama Islam (PAI)

¹⁴ Oemar Hamalik. *Kurikulum dan Pembelajaran*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003). hlm. 57

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). hlm 117

¹⁶ Mohammad Asrori. *Psikologi Pembelajaran*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2008.). hlm. 6

Pendidikan agama merupakan salah satu dari tiga subyek pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia. Hal ini karena kehidupan beragama merupakan salah satu dimensi kehidupan yang diharapkan dapat terwujud secara terpadu.¹⁷

Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memberinya awalan “pe” dan akhiran “an”, mengandung arti “perbuatan” (hal, cara atau sebagainya). Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani “paedagogie”, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris “education” yang berarti pengembangan atau bimbingan.

Dalam bahasa Arab pengertian pendidikan, sering digunakan beberapa istilah antara lain, al-ta’lim, al-tarbiyah, dan al-ta’dib, al-ta’lim berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengetahuan dan ketrampilan. Al-tarbiyah berarti mengasuh mendidik dan al-ta’dib lebih condong pada proses mendidik yang bermuara pada penyempurnaan akhlak/moral peserta didik.¹⁸ Namun, kata pendidikan ini lebih sering diterjemahkan dengan “tarbiyah” yang berarti pendidikan.

Dari segi terminologis, Samsul Nizar menyimpulkan dari beberapa pemikiran ilmuwan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan secara bertahap dan simultan (proses), terencana yang dilakukan oleh orang yang memiliki persyaratan tertentu sebagai pendidik. Selanjutnya kata pendidikan ini dihubungkan dengan Agama Islam, dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat diartikan secara terpisah. Pendidikan agama Islam (PAI) merupakan bagian dari pendidikan Islam dan pendidikan Nasional, yang menjadi mata pelajaran wajib di setiap lembaga pendidikan Islam.

Pendidikan agama Islam sebagaimana yang tertuang dalam GBPP PAI di sekolah umum, dijelaskan bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.

¹⁷ Chabib Thoha, dkk, Metodologi Pengajaran Agama, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999). hlm. 1

¹⁸ Samsul Nizar, Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001) hlm. 86-88

Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.¹⁹ Mata pelajaran pendidikan agama Islam secara keseluruhannya dalam lingkup Al-Qur'an dan Al-hadits, keimanan, akhlak, fiqh/ibadah, dan sejarah, sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam mencakup perwujudan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya maupun lingkungannya (*hablun minallah wa hablun minannas*). Jadi pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pengertian tersebut dapat ditemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran pendidikan agama islam, yaitu berikut ini :

- ✓ Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai.
- ✓ Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam arti ada yang dibimbing, diajari dan/atau dilatih dalam peningkatan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap ajaran Islam.
- ✓ Pendidikan atau Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam.
- ✓ Kegiatan (pembelajaran) Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam dari peserta didik, yang disamping untuk membentuk kesalehan pribadi, juga sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial.

E. Motivasi Belajar

Motivasi berasal dari kata “motif” yang diartikan sebagai “daya penggerak yang telah menjadi aktif. Pendapat lain juga mengatakan bahwa motivasi adalah “keadaan dalam diri

¹⁹ Abdul Majid & Dian Andatani. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. (Bndung : PT. Remaja Rosdakarya, tth). hlm. 130-131

seseorang yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Motivasi belajar peserta didik adalah daya penggerak/pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan, yang bisa berasal dari dalam diri dan juga dari luar. Motivasi adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan (goal) atau perangsang (incentive). Tujuan adalah yang membatasi/menentukan tingkah laku organisme itu.²⁰

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul terhadap diri seseorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan.

1. Jenis-jenis dan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar

Menurut Dalyono, berbicara tentang jenis dan macam motivasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Sardiman mengatakan bahwa motivasi itu sangat bervariasi yaitu:

- 1) Motif – motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir
- 2) Motif – motif yang dipelajari artinya motif yang timbul karena dipelajari.
- 3) Motif atau kebutuhan organis misalnya, kebutuhan minum, makan, bernafas, seksual dan lain – lain.
- 4) Motif – motif darurat misalnya, menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas dan sebagainya.
- 5) Motif – motif objektif.
- 6) Motivasi jasmani, seperti rileks, insting otomatis, napas dan sebagainya.
- 7) Motivasi rohani, seperti kemauan atau minat.
- 8) Motivasi instrinsik adalah motif-motif yang terjadi aktif atau berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.
- 9) Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar.

Dalam aktifitas belajar, seorang individu membutuhkan suatu dorongan atau motivasi sehingga sesuatu yang diinginkan dapat tercapai. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar antara lain yaitu: (1) faktor individual, contohnya kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi, (2) faktor sosial, contohnya keluarga atau keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat dalam belajar, dan

²⁰ Purwanto. *Pengembangan Modul*. (Jakarta : (PUSTEKKOM) Depdiknas, 2007). hlm. 61

motivasi sosial. Selain itu, faktor jasmani dan psikologi juga sangat mempengaruhi motivasi belajar.

2. Indikator tercapainya motivasi belajar

Motivasi belajar adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya hasil belajar.²¹ Adapun indikator dalam ketercapaian motivasi belajar peserta didik yaitu sebagai berikut.

a. Adanya Hasrat dan Keinginan Berhasil

Hasrat dan keinginan untuk berhasil dalam belajar dan dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya disebut motif berprestasi, yaitu motif untuk berhasil dalam melakukan suatu tugas dan pekerjaan atau motif untuk memperoleh kesempurnaan. Motif semacam ini merupakan unsur kepribadian dan perilaku manusia, sesuatu yang berasal dari “dalam” diri manusia yang bersangkutan.

b. Adanya Dorongan dan Kebutuhan Dalam Belajar

Harapan didasari pada keyakinan bahwa orang dipengaruhi oleh perasaan mereka tentang gambaran hasil tindakan mereka contohnya orang yang menginginkan kenaikan pangkat akan menunjukkan kinerja yang baik kalau mereka menganggap kinerja yang tinggi diakui dan dihargai dengan kenaikan pangkat.

c. Adanya Penghargaan Dalam Belajar

Pernyataan verbal atau penghargaan dalam bentuk lainnya terhadap perilaku yang baik atau hasil belajar anak didik yang baik merupakan cara yang paling mudah dan efektif untuk meningkatkan motif belajar anak didik kepada hasil belajar yang lebih baik.

d. Adanya Lingkungan Belajar yang Kondusif

Pada umumnya motif dasar yang bersifat pribadi muncul dalam tindakan individu setelah dibentuk lingkungan. Oleh karena itu, motif individu untuk melakukan sesuatu misalnya untuk belajar dengan baik, dapat dikembangkan, diperbaiki, atau diubah melalui belajar dan latihan, dengan perkataan lain melalui pengaruh lingkungan. Lingkungan belajar yang kondusif salah satu faktor pendorong belajar anak didik, dengan demikian anak mampu memperoleh bantuan yang tepat dalam mengatasi kesulitan atau masalah dalam belajar.

Dari beberapa kajian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah daya penggerak/pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan, yang bisa berasal dari dalam diri maupun lingkungan luar seseorang. Motivasi belajar seseorang disebabkan oleh beberap

²¹ Hamalik. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 1983). hlm. 34

faktor yaitu: (1) faktor individual yang berasal dari diri sang anak, dan faktor sosial yang berasal dari lingkungan/ luar diri sang anak, (2) faktor intern yang meliputi jasmani, kesehatan, dan kelelahan sang anak, (3) faktor ekstern meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat. Sedangkan indikator tercapainya motivasi belajar yaitu: (1) adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil menjadi salah satu indikatornya, (2) adanya harapan dan cita – cita dalam diri sang anak, adanya penghargaan untuk sang anak saat mencapai sesuatu, (3) adanya kegiatan yang menarik dalam proses belajar, (3) lingkungan yang kondusif dapat memicu sang anak untuk lebih bekerja keras dalam mencapai keberhasilannya di masa depan.

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis, telah ada beberapa penelitian yang meneliti tentang penggunaan media Visual dalam proses belajar mengajar. Beberapa rujukan karya ilmiah dari para peneliti adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hamdan, NIM 093111325, Jurusan Pendidikan Agama Islam yang berjudul “Penerapan Metode *Card Short* Bagi Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Arab Materi Pokok *Hadiqatul Bait* Di Kelas V MI Tsamrotul Huda 2 Jatirogo Kecamatan Bonang Demak Tahun Ajaran 2010/2011. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa metode *Card Short* pada pembelajaran bahasa arab menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa dan berhasil mencapai indikator yang ditentukan.²²
2. Penelitian yang dilakukan Dayu Arief Ilham Zah tahun 2011, dalam skripsi yang berjudul : “Penggunaan media gambar bermakna pada mata pelajaran materi pokok masalah social guna meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV di SDN Gambira 03 Jember”. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dibandingkan pembelajaran sebelumnya. Hasil observasi untuk mengetahui aktivitas belajar siswa diketahui pada siklus 1 persentase yang diperoleh mencapai 60,71% sedangkan pada siklus 2 persentase yang diperoleh mencapai 78,57%. Dari hasil tersebut menunjukkan peningkatan aktivitas siswa dari siklus 1 ke siklus 2 sebesar 17,86%. Sedangkan persentase hasil belajar siswa pada siklus 1 sebesar 57,14% dan pada siklus 2 mencapai 78,57%. Dari hasil tersebut

²² Hamdan. Skripsi : “Penerapan Metode *Card Short* Bagi Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Arab Materi Pokok *Hadiqatul Bait* Di Kelas V MI Tsamrotul Huda 2 Jatirogo Kecamatan Bonang Demak Tahun Ajaran 2010/2011”. (Demak, IAIN Walisongo, 2011)

menunjukkan persentase hasil belajar siswa dari siklus 1 ke siklus 2 meningkat sebesar 21,43%.²³

²³ Dayu Arief Ilham Zah. Skripsi : *“Penggunaan media gambar bermakna pada mata pelajaran materi pokok masalah social guna meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV di SDN Gambira 03 Jember”*.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang tujuannya mendeskripsikan suatu objek penelitian dalam bentuk kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 8 - 24 Mei 2018. Lokasi penelitian dilakukan di SDIT Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka bertempat di Jl. Pondok Pesantren No.10.

C. Subjek Uji Coba dan Lokasi Penelitian

Subjek uji coba adalah peserta didik yang menjadi responden pada sebuah penelitian Pada penelitian ini yang menjadi subjek uji coba adalah peserta didik kelas III SDIT Al-Mawaddah Warrahmah kolaka dengan jumlah 8 peserta didik. Penelitian ini berlokasi di SDIT Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka yang berlokasi di jalan Pondok Pesantren, Kelurahan Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah titik fokus komponen dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua variable penelitian yaitu: (1) *Media Text Card*, dan (2) motivasi belajar.

E. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variable adalah defenisi dari sebuah variable yang menjadi titik fokus penelitian. Defenisi operasional pada penelitian ini yaitu: (1) *Media Text Card* adalah sebuah media pembelajaran yang masuk dalam jenis media visual yang menggunakan alat sederhana berupa kertas karton yang diterapkan di kelas III SDIT Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. (2) Motivasi belajar adalah kecenderungan siswa kelas III SDIT Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin.

F. Tehnik Pengambilan Data

Tehnik pengambilan data pada penelitian dilakukan dalam beberapa tahap penelitian. Tahap penelitian ini dilakukan mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai tahap evaluasi. Berikut akan dijelaskan tahap-tahap yang akan dilakukan pada penelitian ini.

1. Tahap Persiapan

Langkah kerja yang dilaksanakan pada tahap persiapan ini akan dijelaskan sebagai berikut.

- a. Melakukan observasi ke kelas yang akan menjadi objek penelitian
- b. Melakukan wawancara kepada guru kelas yang akan menjadi objek penelitian
- c. Menentukan materi yang akan di sampaikan (Materi Sifat Mustahil Allah)
- d. Menyiapkan alat dan bahan untuk media *Text Card*
- e. Menyiapkan angket respon peserta didik yang ditinjau dari motivasi belajar.
- f. Membuat media *Text Card*

2. Tahap Pelaksanaan

Adapun uraian tahap-tahap pelaksanaan ini akan dijelaskan sebagai berikut.

- a. Melakukan sebuah eksperimen dengan menggunakan media *Text card* yang telah dirancang
- b. Membagikan angket kepada peserta didik setelah melakukan percobaan dengan media *Text Card*
- c. Menganalisis respon peserta didik ditinjau motivasi belajar terhadap media *Text Card* sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi sifat mustahil Allah

3. Tahap Evaluasi

Adapun uraian tahap-tahap evaluasi ini akan dijelaskan sebagai berikut.

- a. Menyimpulkan respon peserta didik terhadap media *Text Card* sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ditinjau dari motivasi belajar.
- b. Memberikan saran-saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan mengukur variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan berupa angket respon guru dan angket respon peserta didik.

Angket adalah sederetan pertanyaan dan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap keadaan diri dan lingkungannya. Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dimana telah disiapkan alternatif jawaban. Alternatif jawaban yang sering digunakan adalah skala *likert*, dengan pertimbangan bahwa variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini menyangkut pribadi dan kejiwaan seseorang dengan menggunakan skala *likert* maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item yang berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala *likert* mempunyai gradasi dari sangat setuju, setuju, kurang setuju dan tidak setuju.²⁴

Berdasarkan penilaian di atas, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa angket dengan gradasi untuk angket respon peserta didik; (4) sangat setuju, (3) setuju, (2) kurang setuju, (1) tidak setuju. Dan angket respon guru berupa angket terbuka yang berisi beberapa pertanyaan.

H. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Adapun langkah-langkah teknik analisis data angket respon peserta didik menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif adalah sebagai berikut:

1. Menghitung skor angket tiap siswa
2. Mencari rata-rata skor angket peserta didik secara keseluruhan

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$$

²⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm.134-135

Ket : \bar{X} = Mean (Rata-rata)

$\sum X_i$ = Jumlah tiap data

n = Banyak data

3. Menghitung standard deviasi skor respon siswa

4. Membuat kategorisasi dengan persamaan:

Dalam menentukan kategorisasi dilakukan beberapa tahap. Berikut dijelaskan tahap-tahap penentuan kategorisasi.

- Menentukan nilai maksimum (nilai item tertinggi = pilihan jumlah pertanyaan x item pertanyaan)
- Menentukan nilai minimum (nilai item terendah = pilihan jumlah pertanyaan x item pertanyaan)
- Menentukan rentang kelas (Nilai Maks – Min)
- Membagi nilai rentang dengan panjang kategori
- Membuat tabel kategorisasi.²⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Respon peserta didik kelas III SDIT Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka terhadap media *Text Card* sebagai media pembelajaran Pendidikan Agama Islam ditinjau dari motivasi belajar.

Setelah melakukan penelitian, ada beberapa data yang diperoleh di lapangan. Data tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.1 data respon peserta didik terhadap media *Text Card* ditinjau dari motivasi belajar.

NO	Interval	Frekuensi (f)	Kategori	Persentase
1	13 – 22	0	Sangat Tidak Baik	0
2	23 – 32	0	Tidak Baik	0

²⁵ Sartika, Septi Budi. 2012. *Pengaruh Penerapan Metode Eksperimen Sebagai Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Ktsp) Terhadap Prestasi Belajar Siswa*, *Pedagogia (Online)*, Vol. 1, No. 2, ([Http://Journal.Umsida.Ac.Id/Files/Septiv1.2.Pdf](http://Journal.Umsida.Ac.Id/Files/Septiv1.2.Pdf), Diakses 8 Agustus 2015)

3	33 – 42	2	Baik	25
4	43 – 52	6	Sangat baik	75
Jumlah				100

Sum
ber : data
primer
terolah

(2018)

Berdasarkan data di atas dapat terlihat bahwa respon peserta didik terhadap media Text Card sebagai media pembelajaran ditinjau dari motivasi belajar, 0% pada kategori sangat tidak baik, 0% tidak baik, 25% baik, dan 75% sangat baik.

2. Penerapan media *Text Card* pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas III SDIT Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka.

Media *Text Card* terdiri dari dua bentuk, pertama berupa kartu yang didalamnya terdapat sifat mustahil Allah, kartu tersebut dibagikan kepada setiap siswa, kemudian siswa membacakan kartu yang ia dapat secara bergantian. Kedua berupa *text box* yakni berupa karton yang didalamnya terdapat sifat mustahil Allah, namun sengaja tidak dibuat secara menyeluruh karena siswa lah yang akan menyempurnakannya. (Gambar terlampir di halaman 41, 42)

3. Respon guru terhadap media *Text Card* yang diterapkan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas III SDIT Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka ditinjau dari motivasi belajar.

berdasarkan angket respon guru ditinjau dari motivasi belajar yang diberikan pada guru, respon yang didapatkan sebagai berikut :

- a) Timbul hasrat dan keinginan siswa untuk berhasil, terlihat pada diri siswa yang sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran
- b) Timbul dorongan untuk meningkatkan cara belajar siswa, terlihat kelebihan dan kekurangan siswa sehingga guru dapat membuat perencanaan pembelajaran yang lebih baik
- c) Tercipta suasana belajar yang kondusif

B. Pembahasan

Sebelum peneliti membuat media *Text Card* peneliti terlebih dahulu melakukan analisis peserta didik dan materi ajar bersama guru mata pelajaran untuk menentukan masalah dasar yang diperlukan dalam merancang media pembelajaran *Text Card*. Media ini dirancang dengan mempertimbangkan karakter peserta didik, dan lingkungan belajar peserta didik, serta kurikulum yang digunakan. Hasil analisis peserta didik kelas III SDIT Al-Mawaddah

Irfan *et al.*, 2018. Penerapan media visual text...

Warramah Kolaka tahun ajaran 2018/2019 yang ditelaah meliputi perkembangan kognitif dan kemampuan akademik. Berdasarkan hasil obsevasi diperoleh bahwa kemampuan akademik yang dimiliki peserta didik berada pada tingkat yang tinggi atau dapat dikatakan cerdas. Dalam teori belajar kognitif menurut piaget dikatakan bahwa proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Sesuai dengan teori tersebut, maka siswa kelas III SDIT Al-Mawaddah Warramah Kolaka dapat digolongkan pada tahap perkembangan ke tiga yaitu tahap operasional konkret. Artinya mereka telah mampu berpikir logis, berpikir abstrak dan hipotesis, dan dapat mengambil kesimpulan lepas dari apa yang dia amati. Oleh karena itu sangat tepat jika menggunakan media *Text Card* dalam proses pembelajaran. Media ini menjadi pilihan bagi peneliti tidak lepas dari penyesuaian terhadap kurikulum yang digunakan pada siswa kelas III SDIT Al-Mawaddah Warramah Kolaka, yakni KTSP 2006.

Gambar. 1 Media visual *text card*

Sementara dari hasil analisis materi ajar, maka pokok bahasan yang dipilih peneliti untuk dikembangkan menjadi materi ajar dengan bantuan media pembelajaran *Text Card* yaitu materi sifat mustahil bagi Allah. Hal ini berdasar pada tujuan pembelajaran yang harus di capai yaitu siwa mampu menyebutkan sifat mustahil bagi Allah, artinya setiap siswa dituntut untuk dapat menghafal materi tersebut. Dengan menggunakan media *Text Card* ini, diharapkan dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya peneliti membuat media *Text Card* dengan alat dan bahan yang telah disediakan, seperti karton dan kertas HVS berwarna.

Media *Text Card* terdiri dari dua, pertama berupa kartu yang terbuat dari kertas HVS berwarna. Kertas HVS ini dibagi menjadi empat bagian, di dalam kertas tersebut terdapat satu sifat mustahil Allah beserta artinya. Kedua berupa *text box* yang terbuat dari karton. Karton dibagi menjadi dua bagian, dalam karton tersebut terdapat sifat mustahil Allah beserta artinya, namun sifat mustahil tersebut tidak dibuat secara menyeluruh karena siswa yang akan menyempurnakannya.

Setelah media *Text Card* siap untuk digunakan, maka peneliti menggunakan alat tersebut kepada 8 subjek uji coba kelas III SDIT Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Media *Text Card* ini digunakan sebanyak 1 kali pertemuan. Adapun penerapannya yakni, pertama peneliti membagikan kartu kepada tiap siswa, selanjutnya siswa membaca tulisan pada kartu tersebut secara bergantian, hal ini dilakukan 2 sampai 3 kali. Setelah siswa membaca tulisan tersebut, peneliti meminta pada siswa untuk membaca sifat mustahil tersebut, kemudian siswa yang lain diberi kesempatan untuk menebak apakah arti dari sifat mustahil yang dibacakan temannya tadi. Kedua, sebagai penguat dari cara yang pertama, peneliti membagi menjadi dua kelompok selanjutnya siswa diberikan karton yang didalamnya terdapat beberapa sifat mustahil Allah, kemudian siswa diminta untuk menyempurnakan sifat mustahil tersebut dengan mencari pasangan dari sifat mustahil tersebut.

Penerapan media ini menuntut siswa untuk lebih aktif dan memiliki kerja sama yang baik, karena penggunaan media *Text Card* ini dapat dilaksanakan dengan baik apabila keaktifan dan kerja sama siswa mendukung.

Setelah penggunaan media ini dilakukan, peneliti membagi angket kepada peserta didik dan guru kelas yang mengamati untuk melihat seberapa besar respon mereka terhadap Media *Text Card* dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam ditinjau dari motivasi belajar.

Hasil respon peserta didik terhadap media *Text Card* ditinjau dari motivasi belajar pada tabel di atas menunjukkan bahwa respon peserta didik terhadap media *Text Card* sebagai media pembelajaran ditinjau dari motivasi belajar, 0% pada kategori sangat tidak baik, 0% tidak baik, 25% baik, dan 75% sangat baik. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hamdan dengan menggunakan media *Card Short* menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa dan mencapai indikator yang ditentukan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Dayu Arief Ilham dengan menggunakan media gambar bermakna menunjukkan bahwa hasil belajar telah melebihi indikator keberhasilan yang diinginkan.

Mengacu pada indikator tercapainya motivasi belajar seseorang yang meliputi: 1) Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil. Setelah menggunakan media ini, terlihat pada diri siswa hasrat dan keinginan yang kuat untuk berhasil. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat pada angket respon siswa yang menyatakan bahwa mereka selalu semangat mengulang kembali pelajaran Pendidikan Agama Islam di rumah. 2) Adanya harapan dan cita-cita dalam diri, setelah menggunakan media ini, timbul harapan dan cita-cita pada diri siswa. Hal ini dapat terlihat dari sikap antusias siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 3) Adanya penghargaan untuk anak saat mencapai sesuatu, setelah media *Text Card* diterapkan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, peneliti melihat bahwa tujuan pembelajaran yang ditetapkan telah tercapai. Sebagai apresiasi peneliti memberikan penghargaan kepada siswa. 4) Lingkungan yang kondusif, penerapan media *Text Card* pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat menciptakan lingkungan yang kondusif. Hal ini terlihat pada saat proses belajar mengajar dimana para siswa aktif dan memiliki antusias yang tinggi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Motivasi belajar seseorang dapat disebabkan oleh beberapa factor yaitu : 1) Faktor individual yang berasal dari diri sang anak, dan factor social yang berasal dari luar diri sang anak. 2) Faktor intern meliputi jasmani, kesehatan, dan kelelahan anak. 3) Faktor eksterm meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat. Maka, berdasarkan teori motivasi belajar dan hasil respon peserta didik di atas dapat dikatakan bahwa ke empat indikator tercapainya motivasi tersebut telah tercapai. Ini berarti peserta didik telah termotivasi untuk belajar dengan menggunakan media *Text Card*.

Teori pendukung yang ke dua yaitu, teori belajar kognitif menurut Piaget. Pada teori ini dikatakan bahwa seseorang akan mengalami empat tahapan perkembangan kognitif. Sesuai dengan umur siswa kelas III SDIT Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, maka mereka masuk pada tahapan yang ke tiga, yaitu tahap operasional konkret. Pada tahap ini mereka telah mampu berpikir logis, berpikir abstrak dan hipotesis, dan dapat mengambil kesimpulan dari apa yang di amati. Dengan penggunaan media *Text Card*, terlihat bahwa mereka lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan mereka dalam memberikan kesimpulan terhadap materi yang disampaikan.

Teori pendukung yang ke tiga yaitu, teori media pembelajaran. Dapat kita ketahui bahwa media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi atau pelajaran. Dengan menggunakan media, maka dapat membantu guru untuk menyampaikan materi lebih efektif dan siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih mudah. Penggunaan media *Text Card* pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam memudahkan siswa untuk

mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini dapat terlihat pada saat akhir pembelajaran, siswa mampu menyebutkan materi sifat mustahil bagi Allah.

Hasil respon guru terhadap media *Text Card* ditinjau dari motivasi belajar berdasarkan angket yang diberikan pada guru mengatakan bahwa media *Text Card* memiliki sisi positif terhadap motivasi belajar siswa. Hal ini dapat terlihat saat proses belajar mengajar dengan menggunakan media *Text Card* berlangsung.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media *Text Card* pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam memiliki dampak yang positif ditinjau dari motivasi belajar siswa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan penelitian ini adalah respon peserta didik terhadap media *Text Card* sebagai media pembelajaran ditinjau dari motivasi belajar, 0% pada kategori sangat tidak baik, 0% tidak baik, 25% baik, dan 75% sangat baik. Ini berarti peserta didik telah termotivasi untuk belajar dengan menggunakan media *Text Card*.

Penerapan media *Text Card* pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas III SDIT Al-Mawarrahmah Kolaka, yaitu pertama siswa dibagikan kartu. Kedua, siswa dibagi menjadi dua kelompok, kemudian mereka diminta untuk menyempurnakan tulisan yang terdapat di karton.

Respon guru terhadap media *Text Card* sebagai media pembelajaran ditinjau dari motivasi belajar mengatakan bahwa media ini memberikan dampak positif pada siswa ditinjau dari motivasi belajar.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut.

1. Sebaiknya dalam membuat media lebih memperhatikan alat dan bahan yang digunakan.
2. Dalam membuat media pembelajaran, sebaiknya mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan selama pembuatan media tersebut.
3. Dalam pembuatan media pembelajaran, hendaklah lebih berhati-hati pada kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Azhar. *Media Pembelajaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Asnawir dan M. Basyiruddin Usman, *Media Pembelajaran*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002)
- Asrori, Mohammad. *Psikologi Pembelajaran*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2008.)
- Aunurrahman, *Belajar dan Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Baharuddin, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, (Jogjakarta: Arruz Media, 2010)
- Dahar, Ratna Wilis dan Theories, *Belajar dan Pembelajaran*. Cet. V. (Jakarta: Erlangga, 2011)
- Dayu Arief Ilham Zah. Skripsi : “*Penggunaan media gambar bermakna pada mata pelajaran materi pokok masalah social guna meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV di SDN Gambira 03 Jember*”.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain. *Strategi belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006)
- Hamalik, Oemar *Kurikulum dan Pembelajaran*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Hamalik. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 1983)
- Hamdan. Skripsi : “*Penerapan Metode Card Short Bagi Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Arab Materi Pokok Hadiqatul Bait Di Kelas V MI Tsamrotul Huda 2 Jatirogo Kecamatan Bonang Demak Tahun Ajaran 2010/2011*”. (Demak, IAIN Walisongo, 2011)
- Jarvis, Matt. *Teori-Teori Psikologi*. Cet. X. (Bandung: Nusa Media, 2011)
- Kosmiah, Indah. *Belajar dan Pembelajaran*. (Yogyakarta: Teras, 2012)

Irfan *et al.*, 2018. Penerapan media visual text...

Majid, Abdul & Dian Andatani. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. (Bndung : PT. Remaja Rosdakarya, tth)

Mutadi, *Pendekatan Efektif Dalam Pembelajaran Matematika*, (Semarang: Balai Diklat Keagamaan Semarang, 2007)

Nizar, Samsul. *Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001)

Purwanto. *Pengembangan Modul* . (Jakarta : (PUSTEKKOM) Depdiknas, 2007)

Sartika, Septi Budi. 2012. *Pengaruh Penerapan Metode Eksperimen Sebagai Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Ktsp) Terhadap Prestasi Belajar Siswa, Pedagogia (Online)*, Vol. 1, No. 2, ([Http://Journal.Umsida.Ac.Id/Files/Septiv1.2.Pdf](http://Journal.Umsida.Ac.Id/Files/Septiv1.2.Pdf), Diakses 8 Agustus 2015)

Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010)

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010)

Sumiati dan Asra. *Metode Pembelajaran*. (Bandung; CV Wacana Prima, 2009)

Surya, Mohd. *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*. Cet. II. (Bandung: Yayasan Bhakti Winaya, 2003)

Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan*. (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2017)

Thoha, Chabib, dkk. *Metodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999)